

L'alimurgia locale in Italia

www.af4eu.eu

L'abbondanza alimurgica

Alimurgia, dal latino “*alimentia urgentia*”, si riferisce all'opportunità nutrizionale offerta da un certo numero di specie vegetali selvatiche. Circa il 10% della flora mondiale è nota come commestibile. Ciò corrisponderebbe a circa 50.000 specie. Solo in Italia, hotspot di biodiversità nel bacino del Mediterraneo, più di 800 specie sono riconosciute commestibili. Qualunque siano i numeri esatti, molte specie alimurgiche sono note e utilizzate solo a livello locale, rappresentando così un serbatoio di opportunità per lo sviluppo delle economie locali. In particolare, la raccolta di specie selvatiche fornisce occasioni nei campi eco-turistico e gastronomico. Le aziende agricole polivalenti, che forniscono ospitalità e ristorazione ai propri clienti, potrebbero ricavare un reddito significativo aggiungendo valore ai prodotti spontanei del territorio rappresenta un modo gastronomico per coinvolgere gli ospiti nella cultura locale, fornendo così valore aggiunto alle specie spontanee edibili. Spesso, oltre al gusto peculiare e alla piacevolezza sensoriale legati al consumo delle alimurgiche, queste ultime sono ricche di composti nutraceutici in virtù della loro rusticità e adattabilità agli ambienti locali. Oltre al loro contenuto di minerali di gran valore nutrizionale, le specie spontanee sono infatti ricche di vitamine, polifenoli e altre molecole antiossidanti. Ciò accresce la loro reputazione tra i consumatori, riflettendosi in un senso di salubrità legato al loro utilizzo alimentare. Le specie italiane più diffuse e rinomate con un notevole valore aggiunto nella ristorazione locale sono solo alcune. La cicoria selvatica (*Cichorium intybus*) paga il prezzo più alto in termini di consumo. Tuttavia, altre specie selvatiche sono attualmente raccolte e, talvolta, coltivate: *Borrago officinalis*, *Urtica dioica*, *Plantago major* e *P. lanceolata*, *Taraxacum officinalis*, *Portulaca oleracea*, solo per citarne alcune.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.